

BO‘LAJAK TARBIYACHILARNING MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA PEDAGOGIK JARAYONNI TASHKIL ETISHDA KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Uchqunova Adiba Roziq qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti magistranti Shahrisabz O‘zbekiston
adibauchqunova@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan islohotlar hamda ta’lim tizimida mavjud muammolarni bartaraf qilish maqsadida ishlab chiqilayotgan qaror va farmonlar haqida so‘z yuritilib, yosh avlodning aqliy-intellektual, estetik, jismoniy, ma’naviy salohiyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni takomillashtirish masalalari xususida fikr bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: "Ilk qadam" davlat o‘quv dasturi, maktabgacha ta’lim tizimi, tashkilot, yosh avlod, aqliy intellektual, estetik, jismoniy, ma’naviy salohiyat, maktabga tayyorlash, takomillashtirish.

Annotation: The article talks about the reforms that are being carried out to further improve and develop the preschool education system in our country, as well as the decisions and decrees that are being developed in order to eliminate the existing problems in the education system, measures aimed at increasing the mental-intellectual, aesthetic, physical, and spiritual potential of the young generation. Opinions were expressed on issues of improvement of events.

Key words: "Ilk Kadam" state curriculum, preschool education system, organization, young generation, intellectual, aesthetic, physical, spiritual potential, school preparation, improvement.

Maktabgacha ta’lim tizimi bugungi kunda bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun eng muhim poydevor hisoblanadi. Bu tizim bolalarning dastlabki bilim va ko‘nikmalarini shakllantirish bilan birga, ularning ijtimoiy, hissiy va intellektual salohiyatini rivojlantirishga katta hissa qo‘shadi. Yosh avlodning shaxs va sub’ekt sifatida shakllanishi, aqliy rivojlanishi, tarbiyalanganlik darajasini yuksaltirish maktabgacha ta’lim tashkilotlaridan boshlanadi. Ushbu jarayonning samarali tashkil etilishi va boshqarilishi ta’lim tizimining uzluksizligini ta’minlash sharti bo‘lib xizmat qiladi, chunki yosh va murg‘ak qalblar bilan olib boriladigan

pedagogik jarayon ularning kelajakda kim bo‘lib yetishishlari, qanday fuqarolik pozitsiyani egallashlari bilan bog‘liq holda qaraladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya Respublikamizda 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-son “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish” kontseptsiyasini ishlab chiqildi. Kontsepsiya O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’limni rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari, ustuvor yo‘nalishlari, o‘rta va uzoq muddatli istiqboldagi bosqichlarini belgilaydi hamda maktabgacha ta’lim sohasini rivojlantirishga yo‘naltirilgan dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun asos bo‘ladi. [1]

Ayni shu jarayonda maktabgacha ta’lim tizimini davlat o‘quv dasturini ishlab chiqish kerak edi va bu masalani yechish choralari ham ko‘rib chiqildi. Negaki zamon shiddat bilan o‘zgarib borar ekan kechagi qonunlar bugungi kunga to‘g‘ri kelmaydi. Shu bois ham Maktabgacha ta’lim tashkilotlariga Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg‘armasi YUNISEFning O‘zbekistondagi vakolatxonasi texnik ko‘magi yordamida yaratilgan maktabgacha ta’lim tashkilotlarining “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi yaratildi va amaliyotga tadbiq etildi. Ushbu dasturning dastlabki namunasi 2018-yilda foydalanishga topshirilgan edi. Lekin bolalarni aqliy rivojlanishi takomillashib borayotgani uchun uni yanada murakkablashtirish vazifasini hal etish lozim edi. Ushbu masala ijobiy hal etildi va 2022-yilda takomillashtirilgan “Ilk qadam” davlat dasturi foydalanishga topshirildi [2].

Takomillashtirilgan ilk qadam davlat o‘quv dasturida esa mavjud kamchiliklarni bartaraf etishga alohida e‘tibor qaratilgan bo‘lib, unda bolaning o‘sishi va rivojlanishiga ta’sir etadigan rivojlantiruvchi muhitni yaratish, faoliyat markazlarida bola har tomonlama bilim olishi uchun yetarlicha shart-sharoitlar yaratish kabi dolzarb masalalar hal etilgan bo‘lib, bola ushbu rivojlantiruvchi muhitda nafaqat aqliy -axloqiy, jismoniy jihatdan barkamollikka erishib kamol topishi, balki o‘z tengqurlari bilan do‘stona munosabatda bo‘lishi orqali uning kommunikativ kompensatsiyasini shakllanishiga erishilishi ko‘zda tutiladi.

O‘zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi maktabgacha ta’lim tashkilotlarining oldiga - yangi demokratik davlatning fuqarolarini shakllantirishdek muhim vazifani qo‘ydi. Bu esa hozirgi vaqtda maktabgacha ta’lim tizimida davr talabiga javob beradigan mutaxassislarni nazariy bilimlar bilan bir qatorda jahon andozalariga mos holatda tayyorlash, ularning malakasini oshirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Shu bilan birga maktabgacha ta’limni isloh qilishning asosiy shartlaridan biri - buyuk ma’naviy fazilatlarga ega, insoniy fazilatlarni o‘zida mo‘jassamlashtirgan, yetuk kadr sifatida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar avlodini

yetishtirishni talab etadi. Hozirgi davrning bu talabi – matabgacha ta’lim tarbiyalanuvchilarini axloqan va ma’nan yetuk, komil insonlar qilib tarbiyalash vazifalarini bajarishni talab etadi. MTT rahbarlari va pedagog kadrlari oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri – erkin fuqaro ma’naviyatini, ozod shaxsni shakllantirish masalasidir [3].

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Maktabgacha ta’lim tashkilotlarini boshqara oladigan, bilimli, yuksak pedagogik salohiyatiga ega bo’lgan rahbarlarni tayinlashni shakllantirish muammosi ham kundalik dolzarb ahamiyat kasb etuvchi masalalar sirasiga kiradi. Bunda rahbarning muvofiqlashtirish, rejalashtirish, tartibga solish, nazorat qilish va baholash vazifalari bilan uyg’unlikda bajarilishi lozim bo’lgan vazifalari to’g’risida e’tirof etilgan funktsiyalar bolalarning intellektual jihatdan voyaga yetishiga, ma’naviy barkamol shaxs bo’lib shakllanishiga va pedagog xodimlarning ilmiy-ma’naviy jihatdan o’sishiga, siyosiy va fuqarolik pozitsiyasining mustahkamlanishiga olib kelishi barchaga birdek ayon bo’lgan haqiqatdir.

MTT pedagog xodimlaridan keng bilimdonlik, puxta amaliy tayyorgarlik, yuksak pedagogik mahorat, kompetentlik va ijodkorlik talab etiladi. Maktabgacha ta’lim jarayonida insonparvarlik omilini ta’minlaydigan ustozlarning shaxsiy sifatlariga quyidagilar kiradi: talabchanlik, haqqoniylik, halollik, mehribonlik, xushmomalalik. Ushbu sifatlar pedagogning ta’lim-tarbiya oluvchilar uchun ahamiyatini belgilashi kerak. Zero, shaxsiy sifatlar o’qitish va tarbiyalash mahoratiga ta’sir ko’rsatadi. Negaki, bola tarbiyachidan mehr ko’rsagina o’qishga bo’lgan qiziqishi ortishiga sabab bo’ladi. Aynan shu holatdan kelib chiqib ham aytishimiz mumkinki, bolaga o’qishga nisbatan qiziqishni eng avvalo pedagog uyg’ota oladi. Shuning uchun o’z kasbini sevadigan, fidoyi, jonkuyar va bilimli, yangiliklarga qiziquvchan, malakali pedagog kadrlar maktabgacha ta’lim tashkilotlarida faoliyat yuritishda shubhasiz, ta’lim tizimi yanada ravnaq topishiga zamin yaratadi.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o’zining “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz” kitobida: “O’z xalqiga fidoyi, biz boshlagan ishlarni davom ettirishga qodir bo’lgan, har tomonlama yetuk rahbar oldida dolzarb vazifa – kelgusi avlodni komil inson qilib tarbiyalash vazifasi turibdi”- degan fikrni e’tirof etadilar. Darhaqiqat, XXI asrda ijtimoiy - iqtisodiy munosabatlar rivojida inson aql - zakovati va ma’naviyati asosiy muvofiqlashtiruvchi, rivojlantiruvchi omil va vosita ekanligi tobora namoyon bo’lib bormoqda.

Shu o’rinda bir savol tug’iladi, aslida bugungi kun tarbiyachisi qanday bo’lishi kerak?

Bugungi kun tarbiyachisi zamonaviy jamiyat talablariga javob beruvchi, bolalar bilan ishlashda nafaqat an'anaviy, balki innovatsion yondashuvlarni ham qo'llay oladigan ko'p qirrali shaxs bo'lishi kerak. Quyida ideal tarbiyachining asosiy xususiyatlari va fazilatlari keltirilgan:

1. Pedagogik mahorat va bilimdonlik

Tarbiyachi o'z mutaxassisligi bo'yicha yetarli nazariy va amaliy bilimlarga ega bo'lishi kerak. Bolalar psixologiyasi va rivojlanish bosqichlarini yaxshi bilishi muhimdir.

2. Yangi pedagogik texnologiyalarga ochiqlik

Tarbiyachi zamonaviy ta'lim va tarbiya usullarini o'zlashtirishi, masalan, interaktiv o'yinlar, media texnologiyalari va kreativ yondashuvlarni qo'llashi kerak. Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlab, tarbiya jarayonini qiziqarli va samarali qilishi lozim.

3. Shaxsiy namuna bo'lish

Bolalar tarbiyachidan o'rnak olishadi, shuning uchun uning xulq-atvori, odo-axloqi, muomalasi va muhitga munosabati doimo ijobiy bo'lishi kerak. O'z-o'zini doimiy rivojlantirishga intilishi bilan bolalarga ilhom berishi zarur.

4. Mehribon va sabrli bo'lish

Har bir bolaning qiziqishi va ehtiyojlariga moslashishi, ularga mehr va e'tibor bilan yondashishi kerak. Murakkab vaziyatlarda sabr-toqatli bo'lib, bolalar bilan iliq munosabatni saqlab qolishi muhimdir.

5. Kommunikativ qobiliyatga ega bo'lish

Tarbiyachi nafaqat bolalar, balki ota-onalar va jamoa bilan ham samarali muloqot o'rnatish lozim. Oilaviy muhitni inobatga olib, bolalar tarbiyasida ota-onalar bilan birgalikda ishlashi kerak.

6. Individuallikka e'tibor berish

Har bir bolaning shaxsiy imkoniyatlarini aniqlash va rivojlantirish uchun individual yondashuvni qo'llashi kerak. Ularning qiziqishlarini rag'batlantirish orqali bolalarda mustaqil fikrlash va o'ziga ishonchni rivojlantirishi lozim.

7. O'zini rivojlantiruvchi bo'lish

Bugungi kun tarbiyachisi doimiy ravishda o'z bilim va malakasini oshirishi, yangi pedagogik yondashuvlarni o'rganishi kerak. O'qituvchilikda kreativ va ijodkor bo'lib, o'z uslublarini doimo takomillashtirishi muhim.

8. Ma'naviy va axloqiy yetuklik

Tarbiyachi bolalarda ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi, shuning uchun uning o'z ma'naviyati yuqori bo'lishi zarur.

9. Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llay olish

Texnologik asrda tarbiyachi kompyuter va boshqa texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatiga ega bo‘lishi, ular yordamida ta’limni interaktiv tarzda tashkil qilishi kerak.

10. Global va mahalliy qadriyatlarga moslik

Tarbiyachi bolalarda o‘z xalqining madaniyati va tarixiga hurmatni shakllantirish bilan birga, global fikrlashni ham rivojlantirishi kerak. Bugungi kun tarbiyachisi – bu nafaqat ta’lim beruvchi, balki bolalarning kelajakdagi hayoti uchun yo‘l-yo‘riq ko‘rsatuvchi va ularga mehribon hamroh bo‘luvchi insondir.

XULOSA: Maktabgacha ta’limni yaxshilash uchun malakali pedagoglar tayyorlash, zamonaviy o‘quv dasturlarini joriy etish, innovatsion metodlardan foydalanish, tarbiya va ta’limni uyg‘unlashtirish, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur. Bu bolalar rivojlanishi uchun mustahkam asos yaratadi.

Shuningdek, maktabgacha ta’limni yaxshilash uchun malakali pedagoglar tayyorlash, zamonaviy va qiziqarli dasturlar joriy etish, innovatsion yondashuvlarni qo‘llash, tarbiya va ta’limni uyg‘unlashtirish hamda ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish lozim. Bu choralar bolalarning intellektual, ijtimoiy va axloqiy rivojlanishiga katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori, 2019., 13 may, PQ 4312 son.
2. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob halqimiz bilan birga qo‘ramiz. –Toshkent:O‘zbekiston, 2017.-488 bet.
3. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-yil 30-sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5198-sonli farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrdagi «2017-2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ2707-sonli qarori.
5. “Ilk qadam” maktabgacha ta’lim tashkilotlarining Davlat o‘quv dasturi. “Ilk qadam” maktabgacha ta’lim tashkilotlarining Davlat o‘quv dasturi BMTning Bolalar jamg‘armasi YUNISEFning O‘zbekistondagi vakolatxonasi texnik ko‘magi yordamida yaratildi va nashr etildi. T.: 2018.

6.D.Q. Asqarova “Bolalalarni maktab ta’limiga tayyorlash metodikasi” o‘quv qo‘llanma Toshkent-2020 11-b

7. Egamberdieva N. Ijtimoiy pedagogika. Toshkent: A.Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009.

8. Qodirova F., Toshpo‘latova Sh., A‘zamova M. Maktabgacha pedagogika.Toshkent: “Ma’naviyat”, 2013.